

TASVIRIY SAN'AT MASHG'ULOTLARIDA MANZARA ISHLASH TEXNOLOGIYASI

Xamraqulova Muqaddamxon Tojiqo'zi qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti doktoranti
khamrokulova.mukaddam@mail.ru

TECHNOLOGY FOR PROCESSING SCENERY IN FINE ARTS

Khamrakulova Mukaddam Tojikuzi kizi
Lecturer at The University of Chirchik State University of Pedagogy
khamrokulova.mukaddam@mail.ru

Annotatsiya: Tasviriy san'at mashg'ulotlarida o'quvchi yoshlarga manzara janrining kelib chiqish tarixi, rivojlanishi va unda ijod qilgan rassomlar hamda ularning ijodiy ishlari haqida ma'lumot berib o'tilgan. Shu bilan birga tabiat qo'ynida rasm ishlashning o'ziga xos tomonlari haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: O'.Tansiqboyev, K.Mone, K.Pissaro, O.Renuar, manzara, tasavvur, rassom, janr, plener, tabiat, kompozitsiya

Annotation: In visual art, young people are briefed on the history, development, and artistic work of the landscape. At the same time, nature reflects on the unique aspects of image work.

Keywords: U.Tansikboyev, K.Mone, K.Pissaro, O.Renuar, landscape, imagination, artist, genre, plener, nature, composition Landscape, imagination, artist, genre, plein air.

KIRISH

Manzara janrida real yoki hayoliy tabiat ko'rinishlari orqali rassomning his-tuyg'ulari, o'y hayollari, orzu-istaklari o'z ifodasini topadi. Bu janrda inson faoliyati bilan o'zgarib borayotgan tabiat manzaralari, me'moriy qurilmalar, tog' manzaralari, dengiz to'lqinlari tasvirlanadi. Tabiat ko'rinishlari mavzuli kompozitsiyalar mazmunini to'ldiruvchi vosita sifatida ham ishtirok etib, rangtasvir va grafika asarlarida, haykaltaroshlikning bo'rtma ko'rinishlarida keng ishlatiladi. Tabiat manzaralarining aksi qadimdan rassomlarning diqqatini o'ziga jalb etib kelgan. Turli maishiy, tarixiy va batal janrida ishlangan rasmlarda tabiat ko'rinishlari va uning unsurlari keng uchraydi. Tabiat go'zalligini, borliqning aksini tasvirlash esa manzara

janriga xosdir. Unga murojat qilmagan rassom deyarli uchramaydi. Chunki hayotni sevgan inson tabiat farzandi ekanligini doimo qalban his etib turadi. Atrof-muhit go‘zalligidan bahra oladi. Rassom e‘tiborini tortgan tabiat ko‘rinishi, manzara asariga aylantirish uchun uni badiiy tafakkur etishi, ongida asar hoida yaratish va matoda aks ettirishi zarur. Manzara janridagi asarlarning ayrimlari bevosita tabiat manzarasini haqiqiy ko‘rinishini tasvirlasa, boshqalari ijodiy tarzda xayolan ifodalangan bo‘ladi. Ba‘zan bu ikki hol bir asarda bo‘lishligi ham mumkin. Manzara janrini paydo bo‘lishi juda uzoqlarga borib taqaladi. Masalan, eramizdan avvalgi asr Beni-Xasandagi qabr tasvirida yovvoyi mushik ovi tasvirlangan. Bu janr esa mustaqil ravishda Xitoyda 6-asrda paydo bo‘lgan. Yevropa san‘atida esa Uyg‘onish davrida ilmiy asosda ya‘ni chiziqli va havo (rang) perspektivasi asosida shakllangan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Manzara mustaqil janr sifatida hayotga keng ko‘lamda kirib keldi. Manzara janrining yangi bosqichi IX asrning ikkinchi yarmidan boshlandi. Tabiat ko‘rinishlarini haqqoniy tasvirlashga nur-havo to‘la asarlar yaratishga harakat qilish fransuz rassomlari ijodida sezilarli o‘rinni egalladi. IX asr o‘talaridan boshlab ochiq kenglikda (plenerda) rasm ishlash odat tusiga kira bordi. Bu xususda Buyuk Britaniyada J.Konstebel, Rossiyada A.Ivanov kabi rassomlar faollik ko‘rsatdilar. Asta sekin Fransiyada barbizon maktabi vakillari, shuningdek K.Koro shu masala bilan jiddiy shug‘ullanib uning rivojiga o‘z hissalarini qo‘shdilar. Rassomlar ijodida manzara janri oddiy tabiat ko‘rinishining aksidan inson qalbi to‘lqinlarini ifoda etish vositasiga aylandi. Rassomlar manzaralarida asta-sekin konkret inson obrazi individual xarakter ifodasi emas, balki tabiatning ajralmas bir qismi sifatida idrok qila boshlandi. Ochiq havoda rasm chizishning badiiy-estetik ko‘rkidan hayratlanish tobora kuchayib bordi va turli mavsumiy makondagi ko‘rinishlar soniyasi asosiy badiiy obraz sanaladi. Ochiq havoda rasm chizishning haqiqiy rivoji IX asrning ikkinchi yarmiga to‘g‘ri kelib ayni shu davrdan boshlab plener iborasi hayotga kirib keldi, muomalada qo‘llanilib, fransuz impressoinist rassomlari K.Mone, K.Pissaro, O.Renuar ijodiga nisbatan ishlatila boshlandi. IX asr oxiri XX asr boshlarida plener rangtasviri Yevropa, Osiyo, Amerika rassomlari ijodida o‘z ifodasini topdi.

NATIJALAR

Tasavvur orqali rassom tarixan shakllangan yoki zamonaviy tasvir maktabi va yo‘nalishlariga nisbatan badiiy obraz olamiga juda ko‘p yangiliklar olib kiradi. Shahar ko‘rinishlarining realistik tasviri bo‘yicha ularning originalligi ko‘zga yaqqol tashlandi, tabiat lavxalaridagi hamohang tarzda tasvirlay oldilar, shahar hayotining kamalak singari tovlanishi, odamlar, binolar, muhit, havo hamda daraxtlarning rangin

ritmi turli vaziyatlar bilan uyg'unlashib harakat simfoniyasini tashkil etadi. Ular bo'yoqlarning toza o'z kuchini saqlab qolgan holda yonma-yon qo'yish orqali nur tovlanishiga erishishni maqsad qilib qo'yidilar. Tasvirlanayotgan hamma narsalarda quyosh nurlariga ko'milgan vaziyatni ifodalashga o'tdilar. Tomoshabinlar shahar ritmi va havodagi namgarchilik, osmon qaridagi bulutlarning bezovta harakatlaridan hayratga tushdilar. Bu rassomlar biror kun yoki biror manzaraning turli vaqtlarga xos "nafas" olishini kuzatadigan va shunga mos keluvchi kechinmalarni matoga muhrlaydilar. Rassom polotnosida voqelikning moddiyligidan ko'ra undan olingan kechinmalar asosiy o'rinni egallaydi. O'zbekistonga bu rangtasvir IX asr oxirilaridan kirib keldi. Manzara janrining mohir ustasi O'rol Tansiqboev butun hayoti va ijodiy faoliyatini O'zbekiston tabiatini tasvirlashga bag'ishlagan. O'rol Tansiqboev serquyosh o'lkamiz tabiatini san'atkorona tasvirlash orqali tasviriy san'at rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk rassomdir. O'rol Tansiqboev o'zining manzara asarlarida tabiatimizga xos ranglar majmuasini yorqin ifodalagan. Ayniqsa, uning "Bahor" (1947) asarida turfa xil bo'yoqlarga burkangan tabiat manzarasi san'atkorona mahorat bilan ko'rsatib berilgan. Uning manzaralarida kengliklar bag'ri juda ustalik bilan tasvirlanib, bu bo'shliqdagi nozik va nafis sirlar o'ta mahorat bilan aks ettirilgan. Rassom asarlari kengliklarni ko'rsatish va ulardagi ranglar aniq ifodalanishi va bu ranglar bir-biriga mutanosib tushishi bilan e'tiborni tortadi. Manzara janri ustalari o'z asarlarida qadrdon o'lkaning umumlashtirilgan obrazini yaratar ekanlar, ularda tabiatni o'z istagicha o'zgartiruvchi ijodkor inson hayoliatini gavdalashtirishgan. O'.Tansiqboevning manzara janridagi polotnolarida tabiatning go'zalligi va ulug'vorligi chizib berilgan. Rassom o'lkaning maftunkor manzaralarini murakkab planli kompozitsiya, nafis va rang-barang bo'yoqlar gammasi va ba'zan dekorativ qarama-qarshiliklar vositasida chizgan. Uning lirik manzaralari va epik polotnolarida ona-yurt go'zalligi jo'shqin tuyg'ular bilan kuylangan. San'atkor tog'lar bag'ridagi, gullagan vodiylar, bepoyon cho'llar va sokin suv omborlarini mehr bilan tasvirlagan.

MUHOKAMA

O'zbekiston rassomlarining bu davrga oid eng yaxshi asarlari o'ziga xos uslubi, ifodali obrazlari, yuksak professional mahorat bilan ishlangani kabi jihatlariga ko'ra diqqatni jalb etadi. Bu asarlar uslubi va mavzusi jihatdan bir-biriga o'xshamasa ham, g'oyasi umumiyliigi, zamonaviy voqelikni ta'sirchan aks ettirishi, o'zbek kishilarining ichki dunyosi, mehnatga munosabati va hayot tarzini aniq tasvirlashi bilan o'zaro hamoxangdir. Har qanday musavvir manzara janrida ishlar ekan, o'z tasavvuri va xayotdagi ko'rinish orqali jamiyat hayotiga doir muhim voqea va xodisalarni aks

ettirib, ilgari surmoqchi bo‘lgan g‘oyani aniq tasavvur qilishga intiladi. Shuningdek, manzarada tasvirlanadigan narsalar orasidagi masofa, o‘lcham nisbatlari va ranglarning bir-biriga bo‘lgan munosabatlari ham ko‘rsatiladi. Manzara janri birmuncha murakkab bo‘lsada, rassom uni hayoliy tasavvurlar orqali ham ifodalay oladi. Bunda u narsalarning xarakterli belgilari, bo‘laklarning nisbati, yo‘nalishning to‘g‘ri tasvirlashga xarakat qiladi. Rassom tasvir yaratishda biror-bir daraxtni osmondagi bulutlar bilan birgalikda chizishni, suv bo‘yi yoki ko‘l yoqasi, ko‘prik usti va tabiatni yuqoridan ko‘rinishlarini tasavvur qilib, xayolida kechayotgan kompozitsion manzarani matoga muxrlashga intiladi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tabiat ijodkorga ko‘p narsa o‘rgatadi va bu tevarak atrofdagi narsalarning mohiyatini ochib beradi. Shunday ekan, bugungi kun rassomi ko‘proq tabiat qo‘ynida asar yaratishi lozim. Shunda barchaning qalbini hayajonga soladigan san‘at namunalarini yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdirasilov S., Tolipov N., Oripova N. Rangtasvir.Toshkent. O‘zbekiston, 2006.
2. Abdirasilov S. Tasviriy san‘at va uni o‘qitish metodikasi. Toshkent. Ilm Ziyo nashriyoti, 2011.
3. Abdirasilov S., Boymetov B., Tolipov N. Tasviriy san‘at. – T.: Ilm Ziyo nashriyoti, 2010.
4. Abdurahmonov G‘. Kompozitsiya. -T., TDPU, 2009
5. Boymetov B.B. Pedagogika oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga kompozitsiya fanini o‘qitishning nazariyasi va amaliyoti. “Science and Education” Scientific Journal. -Uzbekistan: 2020. №7.
6. Boymetov B.B., Nurtaev O‘.N. Tasviriy san‘at texnologiyasi va nusxa ko‘chirish (Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma). -T.: Iqtisod-moliya, 2007
7. Boymetov B.B. Qalamtasvir. –T.: Ilm ziyo, 2007
8. Hasanov R., Tasviriy san‘at asoslari.-T., G‘ofur G‘ulom. 2009 y.